

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

PROFESSOR A.ABDUG'AFUROVNING "MA'RIFAT DENGIZINING DURI" TADQIQOTI XUSUSIDA

Bo'ritosh NURBADALOVA

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

tayanch doktoranti

bnurbadaalova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887338>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning ustoz, do'sti — Abdurahmon Jomiy haqidagi xotiralari, xususan "Xamsat ul-mutahayyirin" asari hamda adabiyotshunos Abdurashid Abdug'afurovning shu mavzudagi tadqiqoti yuzasidan fikr yuritiladi.

"Xamsat ul-mutahayyirin" da keltirilgan hikoyatlar asosida xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Alisher, Navoiy, Jomiy, Abdurashid Abdug'afurov, "Xamsat ul-mutahayyirin", xotira

Аннотация. В данной статье рассматриваются воспоминания Алишера Навои о его наставнике и друге Абдурахмоне Джамии, в частности произведение "Хамсат ул-мутахайирин" и исследования литературоведа Абдурашида Абдугафурова на эту тему.

Выводы сделаны на основе рассказов в "Хамсат уль-мутахайирин".

Ключевые слова: Алишер, Навои, Джамии, Абдурашид Абдугафуров, "Хамсат ул-мутахайирин", мемуары.

Annotation. This article discusses Alisher Navoi's memoirs about his mentor and friend Abdurakhmon Jami, in particular the work "Khamsat ul-mutakhayyirin" and the research of literary critic Abdurashid Abdugafurov on this topic. Conclusions are made based on the stories in "Khamsat ul-mutakhayyirin".

Key words: Alisher, Navoi, Jami, Abdurashid Abdugafurov, "Khamsat ul-mutakhayyirin", memoir

Ma'lumki Navoiy har bir yirik asarida, jumladan, "Xamsa"ning barcha dostonlarida, "Majolis un-nafois", "Nasoyim ul-muhabbat", "Muhokamat ul-lug'atayn", "Mahbub ul-qulub" da Jomiy madhiga maxsus boblar bag'ishlagan. Navoiy lirik merosidagi 2 ta marsiyadan biri ham Abdurahmon Jomiy vafotiga bag'ishlab yozilgan: "Marsiyayi hazrati Maxdum" ("Maxdum hazratlari haqida marsiya)". She'r tarkibband shaklida bo'lib, har biri o'n bayt – yetti banddan tashkil topgan. "Xamsat ul-mutahayyirin" esa to'laligicha Jomiyga atab yozilgan xotiradir. Ko'rinadiki, Jomiy Navoiyning hayot yo'lida, ijodiy kamolotida ustoz, do'st, hammaslak, hamfikir sifatida muhim o'rin egallagan.

"Navoiyning Jomiy vafotini bevosita o'z boshiga tushgan og'ir musibat deb qabul qilishi shogirdlik (muridlik) burchini o'rinlatish uchungina rasmiyatchilik yuzasidan namoyish qilingan harakat bo'lmay, ikki komil inson o'rtasidagi ko'p yillik katta do'stlik, samimiy yaqinlik, chin hurmat-ehtiroمنىng tabiiy ko'rinishi

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

edi”¹ Navoiy Jomiy vafoti sanasini misralarga joylab ta’rix bitadi. Unda ulug’ mutafakkirni “haqiqat konining gavhari”, “ma’rifat dengizining duri”² deya ta’riflaydi.

Alisher Navoiy Jomiy vafotidan ko’p o’tmay maxsus asar yozish fikri tug’ilganiga quyidagicha izoh beradi. “Chun bu motamda majruh ko’ngul ozori va mahzun xotir iztirobu iztirori haddan oshdi. Bu ranj taskini va bu oshub itmiynoni uchun xayolga andoq keldikim... ul mehri avji kamol bila bu zarrayi kamsarmoya orasida o’tgan holatdin bir necha varaq nigorish qilgaymen va maqolatdin bir necha mushaddima guzorish bergaymen...”³ Bu asarni yaratish bilan shoir tushkun ruhiga taskin izlaydi. Asarda Jomiy do’st, nuktadon olim, hozirjavob va donishmand deya tavsiflaydi.

“Xamsat ul-mutahayyirin” muqaddima, 3 maqolat va xotimadan tashkil topgani ma’lum. Muqaddimada Jomiy tarjimayi holi, nasl nasabi, tug’ilgan sanasi, joyi, bolalik yillari haqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Navoiy ustozining Jomdan Hirotga kelishini Muhammad payg’ambarning Makkadan Madinaga ko’chishi voqeasiga qiyos qiladi.

Quyosh ul navki mag’rib sori

Yo nabiy o’ylaki, Yasrib sori.

Adabiyotshunos A.Abdug’afurov fikricha, Navoiy va Jomiy orasida samimiy munosabat 1476-yilda Jomiy o’ziga rasman pir deb tan olishidan ancha yil ilgari – Abusaid Mirzo hukmronligi vaqtidayoq boshlangan edi.⁴

“Xamsat ul-mutahayyirin”da, professor A.Abdug’afurovning “Buyuk beshlik saboqlari” kitobida keltirilishicha, Navoiy va Jomiy o’rtasida bo’lib o’tgan suhbatlar, xotiralar, yozishmalar o’rin olgan jami 14 voqea berilgan. Xo’ja Abdulloh Ansoriyning “Ilohiynoma” kitobi bilan bog’liq voqea Navoiy va Jomiyning o’xshash jihatlari yaqqolroq anglashiladi. Mavlono Sog’ariy haqidagi hikoyatda Jomiyning saviyasiz asarlar ustidan achchiq kulguga olingan satirik qit’asi keltirilsa, Xo’ja Dehdor nomi bilan bog’liq 3 qit’a va ruboiysida Jomiyning satirik va yumoristik ijodkor sifatidagi mahoratiga urg’u beriladi. Jomiy satirasi va yumorlarida davr muammolari, badnafs, badxulq, badshe’r kishilar qalamga olinadi.

Xushnavise chu orazi xo’bon

Suhanamro baxati xo’b orast

¹ Buyuk beshlik saboqlari. A.Abdug’afurov. -Toshkent. G’afurr G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1995.97-bet.

² Ushbu maqolamizda A.Abdug’afurovning shu nomli tadqiqotini asos sifatida keltirdik.

³ Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin. Mukammal asarlar to’plami. 20 jildlik. 15-jild. - Toshkent. Fan, -B.8

⁴ Buyuk beshlik saboqlari. A.Abdug’afurov. -Toshkent. G’afurr G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1995.97-bet.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Lek har jo dar ozi sahvi qalam—

Gohi chizi fuzudu gohe kost.

Ushbu qit'ada Jomiy Abdusaid kotib timsolida tashqi bezakka berilib, mazmuni buzadigan kotiblarni satirik nishonga oladi. “Bu xotirotlar yaxlitligicha butun asar oldiga qo'yilgan bosh maqsadga – Abdurahmon Jomiyning barkamol Inson, buyuk Ijodkor, chin Do'st va mehribon Ustoz sifatida tavsiflashda faol xizmat qiladi, shu g'oyaning shakllanishida muhim tarixiy-hayotiy hujjat, ishonchli dalil vazifasini bajaradi.”⁵

Asarning ikkinchi maqolati Navoiy va Jomiy orasidagi xatlar xususida bo'lib, Jomiyning “Lujjat ul-asror”, Navoiyning “Tuhfat ul-afkor” qasidalarining yaratilishi bilan bog'liq voqea keltirilgan. Jomiyning o'z devonini yakunlab, Navoiyga jo'natishi haqidagi suhbatda har bir devon nomlanishida Navoiyning bevosita ta'siri borligi oydinlashadi. Bilamizki, Jomiy lirikasi 3 devonga “Fatihat ush-shabob” (Yoshlikning boshlanilishi), “Vositat ul-iqd” (O'rtalikdagi dur) va “Xotimat ul-hayot”(Umr xotimasi) jamlangan. Jomiy Navoiyga ham devonlarini xuddi shunday tartibda tuzishni maslahat beradi:

“... Bu faqirg'a ham amr qildilarkim:

- Sening dog'i nazming turkcha alfozda chun mutaaddid bo'lubtur, sen dog'i har birisini bir ism bila mumtoz qil va har qaysisini bir laqab bila jilvasoz etgil!.”⁶

Uchinchi maqolat Jomiy yaratgan asarlar ta'rifiga bag'ishlangan bo'lib, Jomiyning 38 nafar asari sanab o'tilgan. Ushbu xususiyati bilan “Xamsat ul-mutahayyirin” jomiyshunoslikda ham qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Xotimada Jomiyning xastaligi, vafoti, Navoiyning ustoz huzurida o'qigan kitoblari xususida gap borgan. Xo'ja Ubaydulloh Ahrorning faqr va fano haqidagi risolalari, Ansoriyning “Ilohiynoma” asari, Xoja Muhammad Porsoning “Qudsiya”, Faxriddin Ilohiyning “Lamaot” kabi asarlari Navoiy o'qigan kitoblar sirasidandir. Navoiyning Jomiy vafotiga bag'ishlab forsiyda yaratilgan marsiyasi ham “Xamsat ul-mutahayyirin”ning xotima qismidan o'rin egallagan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning ijodiy kamolotida ustoz, do'sti — Abdurahmon Jomiyning o'rni beqiyos. “Xamsat ul-mutahayyirin” ham nafaqat ageografik – xotira asar, balki ikki ijodkorning ruhiy olami haqida yorqin tasavvur beruvchi qimmatli adabiy namunadir. Ustoz adabiyotshunos Abdurashid Abdug'afurovning bu boradagi tadqiqoti esa, navoiyshunoslik ilmi rivojida muhim ahamiyatga ega.

⁵ Buyuk beshlik saboqlari. A. Abdug'afurov. - Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. 101-bet.

⁶ Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. - Toshkent. Fan. – B.99-260.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Buyuk beshlik saboqlari. A.Abdug'afurov.-Toshkent.G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1995.
2. Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 15-jild. - Toshkent. Fan, -B.99-260.
3. Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin. www.ziyouz.com.kutubxonasi
4. Abdullaev V. O'zbek adabiyoti tarixi. – T., 1987.
5. Vohidov R., Eshonqulov P. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – T., 2000.
6. O'zbek adabiyoti tarixi. 5 jildlik. 4-j. – T., 1980.
7. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 15. – Toshkent: Fan, 1999.
8. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 16. – Toshkent: Fan, 2000.
9. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 17. – Toshkent: Fan, 2001.